

BAB III

ANALISA MASALAH

3.1 Analisa Objek Penelitian

3.1.1 SMK Al-Ishlah

Saat ini di Kabupaten Bekasi, SMK kelompok Teknologi, Industri dan Pariwisata masih sangat terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, SMK Al-Ishlah berusaha membantu dalam pengadaan sarana prasarana pendidikan kelompok teknologi dan industri, guna menampung animo lulusan SLTP untuk melanjutkan sekolah dalam bidang Teknik Mekanik Otomotif, Teknik Komputer dan Jaringan, dan Bisnis Menejemen,

Untuk terselenggaranya kegiatan secara mandiri dan terorganisir secara baik serta untuk mengembangkan program yang telah digariskan oleh Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional, telah mendorong pihak yayasan untuk berupaya mengembangkan sarana prasarana belajar untuk SMK Al-Ishlah sesuai tuntutan kurikulum. Oleh sebab itu, langkah nyata sebagai wujud dalam melaksanakan amanat di bidang pendidikan, baik mutu maupun perluasan kesempatan belajar, untuk selalu mengembangkan ilmu dan keilmuannya. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, sesuai dengan program kerja dalam penyediaan sarana prasarana pendidikan di sekitar wilayah kabupaten Bekasi dan sekitarnya, maka pada tanggal 26 Juli 2001 dibentuk **Susunan Panitia Persiapan Pendirian SMK**

Al-Ishlah yang disahkan dengan SK Nomor : SKEP- 035/YSB-PPS/IX/2001.

Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2002, Panitia Pendiri mengajukan Surat Permohonan Izin Pendirian SMK, ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi memberikan SK izin Pendirian SMK tersebut dengan Nomor SK : 0118/421.5-Disdikbud/Dikmen/2003.

Untuk melaksanakan hal tersebut, didirikanlah Sekolah Menengah Kejuruan bidang Teknologi dan Bisnis Manajemen sebagai sarana perluasan pendidikan yang telah ada di lingkungan Cikarang Utara, dengan harapan dapat menampung lulusan SLTP/MTs dan yang sederajat yang berada di wilayah kecamatan Ciakarang Utara, Lemahabang, Kaliulu, Sukatani, Rengasbandung, Pilar, dan sekitarnya.

3.1.2 Visi SMK Al-Ishlah

Menjadikan sekolah yang unggul dalam pelayanan kemitraan, untuk menghasilkan tamatan yang professional, beriman dan bertaqwa.

3.1.3 Misi SMK Al-Ishlah

1. Meningkatkan layanan kepada SMK aliansi, masyarakat dan dunia industri

2. Meningkatkan manajemen SMK Al-Ishlah menuju kepada manajemen strategic standar manajemen mutu ISO 9001 – 2015
3. Meningkatkan mutu proses pembelajaran untuk menghasilkan tamatan yang kompeten
4. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas pembelajaran teori dan praktek SMK Al-Ishlah sehingga layak menjadi rujukan bagi SMK aliansi dan sekolah lain
5. Menjadikan SMK Al-Ishlah sebagai pusat pelatihan yang berkualitas

3.1.4 Program Unggulan Diri SMK Al-Ishlah

1. Menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN)
2. Mengembangkan Sikap dan Kompetensi Keagamaan
3. Mengembangkan Pembelajaran berbasis IT (E-Learning)

3.1.5 Program Pengembang Diri SMK Al-Ishlah

1. Perawatan rutin gedung sekolah
2. Renovasi Tampilan Depan Sekolah/Gerbang Sekolah
3. Pengembangan Jaringan Infrastruktur LAN (Intranet dan Internet)
4. Melengkapi Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Lab Komputer
5. Pengadaan LCD di setiap kelas

3.1.6 Uraian Tugas

Merupakan suatu rincian yang menunjukkan posisi, tanggung jawab, wewenang, fungsi dan yang harus dikerjakan oleh seorang personel didalam suatu organisasi. Adapaun uraian dan bagian-bagian yang terlibat didalam adalah sebagai berikut :

Nama lembaga	: SMK Al-Ishlah
Dewan Bina	: Ir. H. A. Kosasih Soekma
Ketua Yayasan	: H. Selamat Rahmat W, SH
Kepala Sekolah	: Drs. H. Denny Harmaen Gandasapoetra
Wakil Kepala Sekolah	: Hj. Enung Jaerana Yusuf, S.Pd.I
Wakil Kepala Sekolah	: Maman Suherman, S.Pd
Kepala Laboratorium	: Dadang Lukmanulhakim, A.Md
Kepala Laboratorium	: Yayan Casmara, A.Md
Kepala Tata Usaha	: Asep Saepudin
Kepala Program Keahlian	: Taufik Hidayat, S.Kom
Kepala Program Keahlian	: Dede Ruhiat, S.Kom
Kepala Program Keahlian	: Bobby Holili Abadi, S.Kom
Kepala Program Keahlian	: Juanita Fauzia Zahcra, S.Sos
Kepala Program Keahlian	: Dewi Sa'adah Nur, A.Md

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Dewan Bina

Tugasnya adalah membantu mengarahkan tugas-tugas yang diberikan ketua yayasan untuk mempermudah jalanya pelaksanaan disemua bidang di SMK Al-Ishlah.

2. Ketua Yayasan

Tugasnya adalah mengarahkan, membina, memimpin, mengawasi serta mengkoordinir pelaksanaan tugas dibidang administrasi keuangan SMK Al-Ishlah, dan kesiswaan sarana dan prasarana pencapaian kurikulum.

3. Kepala Sekolah

Tugasnya adalah Merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi, misi serta tujuan SMK Al-Ishlah. Membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), serta perencanaan program induksi untuk kemajuan sistem akademik di SMK Al-Ishlah.

4. Wakil Kepala Sekolah

Tugasnya adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan program pelaksanaan, serta pengorganisasian. Membantu pengarah, ketentaraan, pengkoordinasian, pengawasan, penilaian, identifikasi dan pengumpulan data.

Mewakili Kepala Sekolah untuk menghadiri rapat khususnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan, serta membuat laporan secara berkala.

5. Kepala Laboratorium

Tugasnya adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam menyusun perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium, mengatur penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat laboratorium, membuat dan menyusun daftar alat-alat laboratorium, inventarisasi dan pengadministrasian alat-alat laboratorium, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium secara berkala

6. Kepala Tata Usaha

Tugasnya adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam menyusun program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar. Pengurusan administrasi sekolah, pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah, penyusunan administrasi sekolah meliputi kesiswaan dan ketentaraan, penyusunan dan penyajian data dan statistik sekolah secara keseluruhan. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 9 K, serta penyusunan laporan pelaksanaan secara berkala

7. Kepala Program Keahlian

Tugasnya adalah membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam menyusun program kerja sesuai kebijakan mutu dan sasaran mutu., mengikuti rapat tinjauan manajemen, melaksanakan tindak lanjut hasil rapat

tinjauan manajemen, melaksanakan program kerja, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran diprogram studi keahliannya. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran diprogram studi keahliannya, melaporkan dan mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran diprogram studi keahliannya dalam rapat dinas tim manajemen, mewakili dan atau melaksanakan tugas kepala sekolah sesuai bidangnya. Menganalisis kebutuhan tenaga pendidik diprogram keahliannya, mengkoordinir penyelenggaraan diklat (pembagian tugas mengajar, jadwal pelajaran) diprogram keahliannya, mengkoordinir persiapan dan pelaksanaan evaluasi diprogram keahliannya. Membimbing penyusunan perangkat pembelajaran (silabus, rpp, validasi) diprogram keahliannya, menugaskan tenaga pendidik untuk menjadi pembimbing lomba kompetensi siswa (lks), serta melakukan seleksi terhadap siswa untuk dipilih menjadi peserta lks.

GAMBAR 3.1
Struktur organisasi SMK Al-Ishlah

Sumber : SMK Al-Ishlah, Mei 2016

3.2 Analisa Sistem Berjalan

3.2.1 Analisa Prosedur Sistem Yang Sedang Berjalan

Untuk membuat sebuah Rancang Bangun Sistem Kendali Kunci Otomatis Menggunakan Arduino Ethernet Shield Dan Dikontrol Android Mobile, maka terlebih dahulu saya analisa keamanan dan efektifitas sebuah kunci pada pintu sehingga dapat dijadikan sebagai landasan usulan perancangan pengembangan sistem. Maka berikut merupakan sistem yang sedang berjalan:

1. User mengunci pintu
2. User membuka kunci pintu

GAMBAR 3.2

Use case sistem berjalan

3.3 Analisa Objek Penelitian

Kebutuhan sistem keamanan sangat penting bagi menjaga berkas – berkas penting yang ada disekolah, dalam penyusunan skripsi penulis melakukan objek penelitian pada sistem keamanan yang ada disekolah khususnya yang ada dikantor sebagai pusat penyimpanan berkas – berkas penting, penggunaan sistem keamanan

sangat penting bagi sekolah untuk menjaga keamanan berkas penting dari kebocoran. Menjaga berkas disekolah sangatlah penting untuk terhindarnya kebocoran rahasia kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, dan penjaga sekolah terkadang lupa untuk mengecek setiap pintu yang ada karena banyaknya pintu yang harus dicek, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memudahkan penjaga dalam mengecek setiap pintu sehingga keamanan tetap selalu terjaga.

1) Desain penelitian

Penelitian di lakukan dengan cara deskriptif dengan memperoleh gambaran sebenarnya tentang suhu ruangan pada ruangan *server*, pendekatan prespektif di batasi agar data –data dapat di gali sebanyak mungkin supaya tidak terjadi adanya pelebaran objek penelitian yang di lakukan

2) Teknik pengumpulan data

Dalam memperoleh data dalam pembuatan skripsi data yang di perlukan dalam pembuatan skripsi ini di lakukan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab terhadap petugas yang berada di ruang *server*.

2. Teknik dokumentasi

Yaitu teknik dengan mengumpulkan data da peristiwa yang sudah berlalu dan dampak pengaruh suhu ruangan terhadap kinerja peralatan komputer yang berada di ruang *server*.

3. Pengamatan

Pengamatan di lakukan dengan cara mengukur secara langsung suhu yang berada pada ruangan *server* komputer.